

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ НОСИТЕЛЯМИ ГЕНОТИПОВ ФОЛАТНОГО
ОБМЕНА И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Мирзажоннова Д.Б.¹

Туйчиев Л.Н.¹

Камалов Ф.И.²

Имамова И.А.¹

¹Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

²Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21184162>

Целью нашего исследования стало выявление генетических факторов риска формирования прогрессирующего патологического процесса в печени. Генотипические исследования были проведены методом ПЦР-генотипирования с аллель-специфичными праймерами с последующей детекцией в режиме Real-time PCR в Институте иммунологии и геномики человека АН РУз.

При изучении 90 больных хронически инфицированных HCV инфекцией, получающих терапию в клинике инфекционных болезней Косонской области, из них с ХВГС (n=23), с ЦП класс А (n=25), с ЦП класс В (n=22), ЦП класс С (n=20).

Наличие быстрого темпа усугубления патологического процесса в печени у треть обследованных больных с ХВГС или усугубление цирроза печени по Чайлд-Пью сопровождалось повышением ИЛ-6 ($38,1 \pm 5,8$ пк/мл), ФНО- α ($16,2 \pm 6,3$ пк/мл) стало основополагающим для изучения индивидуальных генетических особенностей генов фолатного обмена, реализующийся в печени.

Анализ в выборках пациентов с HCV-инфекцией и контрольной группы не выявило гетерогенность между фактически-наблюдаемыми и теоретически-ожидаемыми показателями аллелей и генотипов, то есть группы были репрезентативными и соответствовали равновесию Харди-Вайнберга.

Установлено, что шанс выявления носителей благоприятных генотипов и их комбинаций был относительно пациентов с нарастанием степени цирроза печени достоверно низким ($p < 0,001$).

Полученные результаты по полиморфизму MTHFR rs1801131 (A1298C), MTHFR rs1801131 (C677T), MTR rs1805087 (A2756G) продемонстрировали высокую частоту встречаемости мутантных аллелей среди больных с ХВГС и ЦП (33,89, 19,44, 25,56, 42,22% соответственно) по сравнению с контрольной группой (12,64%, 10,55%, 19,2% соответственно), что позволяет высказать предположение о функциональной значимости носительства данных аллелей при ХВГС, за исключением гена MTR rs1801394 (A66G) 42,2% против 16,5%.

Сравнительный анализ распределения частоты аллелей и генотипов полиморфизма MTHFR rs1801131 (A1298C), MTHFR rs1801131 (A1298C), MTHFR rs1801131 (C677T), выявил, что минорные, неблагоприятные аллели С (33,89%), Т (19,44%), G (25,56%), (соответственно) достоверно реже регистрировались относительно аллелям А (66,11%), С (80,56%), А (74,44%) (соответственно), как у пациентов с ХВГС, так и в контрольной выборке ($p < 0,05$).

Iyul, 2026-yil

Хотелось бы отметить, что скорость нарастания усугубления патологического процесса в печеночной паренхиме была достоверно выше у пациентов, являющихся носителями полиморфизма аномальных генотипов генов фолатного обмена, особенно при их мажорном сочетании ($p < 0,05$).

У пациентов с ХВГС установлена корреляционная связь между показателями сывороточной концентрации ФНО- α ($16,2 \pm 6,3$ пг/мл), уровнем ИЛ-6 ($38,1 \pm 5,8$ пк/мл), наличием полиморфизма аномальных генотипов генов, регулирующих фолатный обмен с тяжестью патологического процесса в печени.

А, следовательно, выявление носителей неблагоприятных генотипов фолатного обмена и их комбинаций может использоваться для стратификации выраженности усугубления процесса в печени у пациентов с HCV-инфекцией.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH